

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ
ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У РЕЦИПИЕНТОВ
АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК**

**С.Б. Мухаммадиев¹, С.С. Асилов¹, К.А. Олимжонов¹, З.М. Коч¹, Г.З.
Махамадалиева¹,**

А.А. Каюмов¹, М.Ю. Дроков²

*¹Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский
Центр Гематологии Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан,
Ташкент, Республика Узбекистан*

²ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

Аннотация. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) является стандартным методом лечения злокачественных и незлокачественных заболеваний системы крови. Несмотря на прогресс в сопроводительной терапии, инфекционные осложнения, особенно бактериальные, остаются ведущей причиной смертности в раннем посттрансплантационном периоде на фоне фебрильной нейтропении. Обзор анализирует современные данные по инфекционным осложнениям после ТГСК с акцентом на бактериальные инфекции, роль патогенов с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) и подходы к антибактериальной терапии (АБТ). На основе публикаций 2016–2026 гг. подчеркивается необходимость риск-адаптированных стратегий, включая эскалационную и деэскалационную терапию, профилактику и антимикробный stewardship.

Ключевые факторы риска: предшествующая колонизация МЛУ, глубина нейтропении, иммуносупрессия. Оптимизация терапии направлена на снижение инфекционной летальности и улучшение клинических исходов.

**A MODERN PARADIGM OF ANTIBACTERIAL THERAPY FOR
INFECTIOUS COMPLICATIONS IN THE EARLY
POSTTRANSPLANTATION PERIOD IN ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC
STEM CELL TRANSPLANT RECIPIENTS**

**S.B. Mukhammadiev¹, S.S. Asilov¹, K.A. Olimzhonov¹, Z.M. Koch¹, G.Z.
Makhamadalieva¹,
A.A. Kayumov¹, M.Yu. Drovov²**

*1Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of
Hematology, Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Republic of
Uzbekistan*

*2National Medical Research Center of Hematology, Ministry of Health of the
Russian Federation*

Abstract. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) is a standard treatment for malignant and non-malignant blood diseases. Despite advances in supportive therapy, infectious complications, particularly bacterial ones, remain the leading cause of mortality in the early post-transplant period due to febrile neutropenia. This review analyzes current data on infectious complications after HSCT, focusing on bacterial infections, the role of multidrug-resistant (MDR) pathogens, and approaches to antimicrobial therapy (AT). Based on publications from 2016–2026, the need for risk-adapted strategies, including escalation and de-escalation therapy, prophylaxis, and antimicrobial stewardship, is emphasized.

Key risk factors include prior MDR colonization, severity of neutropenia, and immunosuppression. Optimization of therapy is aimed at reducing infectious mortality and improving clinical outcomes.

**ALLOGENEIK GEMAPOETIK ILKIN HUYAYRALAR
TRANSPLANTATSIYASI QABUL QILUVCHILARDA
TRANSPLANTATSIYADAN KEYINGI ILK DAVRDA YUQUMLI
ASORATLAR UCHUN ANTIKABKTERIAL TERAPIYANING
ZAMONAVIY PARADIGMASI**

**S.B. Mukhammadiev¹, S.S. Asilov¹, K.A. Olimzhonov¹, Z.M. Koch¹, G.Z.
Maxamadalieva¹,
A.A. Qayumov¹, M.Yu. Drovov²**

*1 O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Respublika
ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Toshkent, O'zbekiston
Respublikasi*

*2 Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Milliy tibbiy tadqiqot
gematologiya markazi*

Annotatsiya. Allogeneik gematopoetik ildiz hujayralari transplantatsiyasi (alloHSCT) xavfli va xavfli bo'lmagan qon kasalliklarini davolashning standart usuli hisoblanadi. Qo'llab-quvvatlovchi terapiyadagi yutuqlarga qaramay, yuqumli asoratlar, ayniqsa bakterial asoratlar, transplantatsiyadan keyingi dastlabki davrda isitmali neytropeniya tufayli o'limning asosiy sababi bo'lib qolmoqda. Ushbu sharhda HSCT dan keyingi yuqumli asoratlar bo'yicha mavjud ma'lumotlar tahlil qilinadi, bakterial infeksiyalar, ko'p dori-darmonlarga chidamli (MDR) patogenlarning roli va antimikrobiyal terapiya (AT) yondashuvlariga e'tibor qaratiladi. 2016-2026 yillardagi nashrlarga asoslanib, eskalatsiya va deeskalatsiya terapiyasi, profilaktika va antimikrobiyal boshqaruvni o'z ichiga olgan xavfga moslashtirilgan strategiyalarga ehtiyoj ta'kidlangan.

Asosiy xavf omillari orasida avvalgi MDR kolonizatsiyasi, neytropeniyaning og'irligi va immunosupressiya mavjud. Terapiyani optimallashtirish yuqumli o'limni kamaytirish va klinik natijalarni yaxshilashga qaratilgan.

Введение. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) — высокоэффективный метод лечения гематологических заболеваний. Аллогенная (алло-ТГСК) и аутологичная (ауто-ТГСК) трансплантации позволяют достигать ремиссии и восстановления гемопоэза. Однако процедура ассоциирована с высоким риском осложнений, среди которых инфекционные занимают ведущее место по частоте и влиянию на исходы. Инфекционные осложнения обусловлены глубоким иммунодефицитом, возникающим в результате основного заболевания, кондиционирования и посттрансплантационной иммуносупрессии для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) [1,2]. Реципиенты подвержены бактериальным, вирусным, грибковым и протозойным инфекциям, что увеличивает заболеваемость, продлевает госпитализацию и повышает летальность [3,4]. Актуальность усиливается глобальным ростом антибиотикорезистентности, особенно критичным для пациентов после ТГСК [4,5,6]. В раннем посттрансплантационном периоде (первые 30 дней) доминируют бактериальные инфекции, являясь одной из ведущих причин заболеваемости и смертности. В этот период пациенты испытывают глубокую нейтропению ($ANC < 0,5 \times 10^9/\text{л}$), подавляющую фагоцитоз. Основные источники — эндогенная флора и экзогенные патогены, ассоциированные с катетерами и госпитальной средой [9,10]. Клинические проявления варьируют от фебрильной нейтропении до сепсиса, пневмонии, инфекций мягких тканей. Ключевая проблема — распространение МЛУ-патогенов: MRSA, VRE, CRE, мультирезистентные *Pseudomonas aeruginosa*, возникающих в условиях интенсивного использования антибиотиков [12,13]. Стандартные схемы эмпирической АБТ не всегда учитывают локальную резистентность, измененную фармакокинетику и индивидуальные факторы, что приводит к селекции МЛУ и неэффективности терапии [7,8,13]. Индивидуализация АБТ с

учетом клинических характеристик, микробиологических данных и фармакогенетических факторов позволяет переходить от эмпирической к этиотропной терапии, минимизировать токсичность и сокращать длительность лечения [13,14,15]. Настоящий обзор направлен на оптимизацию АБТ инфекционных осложнений после ТГСК в раннем посттрансплантационном периоде.

From: The 2023 EBMT report on hematopoietic cell transplantation and cellular therapies. Increased use of allogeneic HCT for myeloid malignancies and of CAR-T at the expense of autologous HCT

Number of patients receiving the first allogeneic or autologous HCT from 1990 to 2023.

Рисунок №1. Данные Европейской ассоциации костного мозга по трансплантационной активности с 1990 по 2023 года

Материалы и методы. Обзор основан на анализе публикаций 2016–2026 гг. из PubMed, EBMT registry и других источников. Включены ретроспективные и проспективные исследования, систематические обзоры, рекомендации EBMT, ESIL, NCCN, ASH. Критерии включения: клиническая значимость для оптимизации АБТ в раннем посттрансплантационном периоде у реципиентов

ТГСК. Исключены публикации без фокуса на бактериальных инфекциях и МЛУ-патогенах. Анализировались эпидемиологические данные, факторы риска, стратегии терапии и профилактики. Статистические данные извлекались с указанием когорт, р-значений и кумулятивной инцидентности.

Обсуждение. *Иммунологические особенности раннего посттрансплантационного периода.* Ранний посттрансплантационный период (0–30 дней) характеризуется глубоким иммунодефицитом вследствие кондиционирования, нейтропении и мукозита, что нарушает барьерные функции слизистых и способствует транслокации микрофлоры [16,17]. По данным EBMT (1980–2015), ранняя трансплантационная летальность (NRM) в первые 30 дней снизилась с 6,13% (1980–2001) до 4,14% (2002–2015) [42]. Основные факторы риска: количество предшествующих линий терапии, инфекционный анамнез, колонизация МЛУ до аллоТГСК [43,44]. Ключевые иммунологические особенности: глубокая нейтропения, функциональная неполноценность нейтрофилов, снижение моноцитов и НК-клеток, практически полное отсутствие зрелых Т- и В-лимфоцитов [52,53]. Мукозит ЖКТ рассматривается как центральный механизм развития бактериемии [54]. При алло-ТГСК инфекционный риск выше из-за иммуносупрессии для профилактики РТПХ; острая РТПХ дополнительно повышает риск тяжелых бактериальных инфекций [55,56]. Дисбиоз кишечника, вызванный антибиотиками и кондиционированием, ассоциирован с повышенным риском бактериемии и худшей выживаемостью [58,59].

Бактериальные инфекции после алло- и аутоТГСК. Бактериальные инфекции регистрируются у большинства пациентов в первые недели после ТГСК [60,61]. По данным исследований из Гонконга, Туниса, Италии, кумулятивная инцидентность бактериемий в первые 365 дней после алло-ТГСК составляет 19,4–28,7% с преобладанием грамотрицательных бактерий (41,6%) [20,21,22]. В ауто-ТГСК частота инфекций ниже, но все же значима: в польском

исследовании инфекции отмечены у 77,4% пациентов, бактериемия – у 43,5% [23,24]. Основные возбудители: *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *Enterococcus spp.*, стафилококки. Грамотрицательные бактерии чаще ассоциированы с тяжелым течением и высокой летальностью [66]. Наиболее частые клинические формы: фебрильная нейтропения, бактериемия, сепсис, катетер-ассоциированные инфекции, пневмония [70,71,72].

From: Infections in Allogeneic Stem Cell Transplantation

Bacterial pathogens	Predisposing risks	Clinical manifestations
<i>Streptococcus viridans</i>	Neutropenia, oral mucositis	Bacteremia
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Graft-versus-host disease (GVHD), lack of immunization	Pneumonia, meningitis, sepsis
<i>Enterococcus species</i>	Cephalosporin use, <i>C. difficile</i> infection	Bacteremia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Central venous lines (CVL), colonization	Bacteremia, pneumonia, soft tissue infection
Coagulase-negative staphylococcus	CVL	Bacteremia
<i>Escherichia coli</i>	Neutropenia, mucositis	Bacteremia, pneumonia
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Neutropenia, mucositis	Bacteremia, pneumonia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Neutropenia, mucositis	Bacteremia, pneumonia, ecthyma
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	CVL, prior broad-spectrum antibiotic exposure	Bacteremia
<i>Acinetobacter species</i>	CVL, prior broad-spectrum antibiotic exposure	Bacteremia, pneumonia
<i>Achromobacter species</i>	CVL, prior broad-spectrum antibiotic exposure	Bacteremia
Anaerobic bacteria (e.g., <i>Clostridium septicum</i> , <i>Bacteroides species</i>)	Neutropenia, mucositis	Bacteremia, necrotizing enterocolitis, typhlitis
<i>Clostridium difficile</i>	Antibiotic exposure, GVHD, local epidemiology, previous <i>C. difficile</i> infection	Colitis, megacolon, secondary bacteremia

Рисунок №2. Самые частые инфекционные возбудители и ассоциированные осложнения в ранний посттрансплантационный период (0-30 день после ТГСК)

Роль МЛУ-патогенов. МЛУ-патогены (MRSA, VRE, CRE, ESBL-продуценты, мультирезистентная *P. aeruginosa*) представляют ключевую проблему. Их распространение обусловлено интенсивным использованием антибиотиков, длительной госпитализацией и иммуносупрессией. В Европе резистентные грамотрицательные бактерии вызывают бактериемию в 25% случаев [25,26,27]. Колонизация CRE и ESBL ассоциирована с летальностью до 47,1% [28]. Колонизация МЛУ, особенно кишечника, является значимым предиктором инвазивной инфекции. Инфекции МЛУ-патогенами

характеризуются быстрым развитием септического шока, ограниченными терапевтическими опциями, высокой летальностью [77,78]. Задержка адекватной терапии даже на несколько часов ухудшает прогноз, что подчеркивает необходимость скрининга колонизации и экспресс-диагностики [81,82,83].

Рисунок № 3. Кумулятивная частота инфекционной летальности

Современные подходы к антибактериальной терапии. Основные проблемы АБТ: рост резистентности, ограниченная эффективность стандартных схем, недостаточная индивидуализация, токсичность и лекарственные взаимодействия [48,49]. Современные принципы: немедленное начало эмпирической терапии при подозрении на инфекцию, ранняя коррекция по данным микробиологии, индивидуализация с учетом риска МЛУ, ограничение длительности терапии, соблюдение stewardship [25,30,32,38,43,51].

Таблица 1.

Ключевые факторы риска тяжёлой бактериальной инфекции после ТГСК

Фактор риска	Клиническое значение
Нейтропения $<0,5 \times 10^9/\text{л}>$ 7 дней	Высокий риск бактериемии
Аллогенная ТГСК	Повышенный риск МЛУ-инфекций
Мукозит III–IV степени	Риск транслокации бактерий
Колонизация МЛУ	Высокая вероятность неэффективности стандартной эмпирической терапии
Острая РТПХ	Угнетение клеточного иммунитета
Предшествующая терапия карбапенемами	Селективное давление

Риск-стратификация позволяет избежать как недолечения, так и избыточного назначения антибиотиков широкого спектра [47, 43].

Эскалация терапии оправдана при: клиническом ухудшении, персистирующей лихорадке, подтверждении МЛУ-патогена, развитии септического шока

Таблица 2.

Тактика эскалации антибактериальной терапии

Клиническая ситуация	Тактика
Персистирующая лихорадка >72 ч	Расширение спектра
Гемодинамическая нестабильность	Комбинированная терапия
KPC / OXA – 48, NDM, MDR	Цефтазидим/авибактам, колистин
VRE	Линезолид / Ванкомицин

Эскалационная и деэскалационная стратегии. Эскалация – начало с узкого спектра с переходом на более широкий при отсутствии эффекта через 48–72 ч. Деэскалация – старт с максимально широкого спектра с последующим сужением после получения микробиологических данных. Деэскалация позволяет снизить селективное давление и токсичность [84,85]. Согласно ECIL, ASH, EBMT, деэскалация показана после стабилизации состояния через 48–72 ч [51,85]. У пациентов с неосложненной фебрильной нейтропенией и низким риском МЛУ деэскалация безопасна; при высоком риске (мукозит, колонизация МЛУ, органная дисфункция) возможности ограничены [50,51].

Revision of recommendation for discontinuation of antibiotic treatment in neutropenic patients with FUO (in red changes vs ECIL4)

ECIL-4	ECIL-10
EAT can be discontinued at ≥ 72 hours of intravenous treatment in patients who are hemodynamically stable since presentation and are afebrile ≥ 48 hours, irrespective of neutrophil count or expected duration of neutropenia BII .	EAT can be discontinued at ≥ 72 hours of treatment in patients who are hemodynamically stable since presentation and are afebrile ≥ 48 hours, irrespective of neutrophil count or expected duration of neutropenia High-risk* patients BI (<i>RCT present=I; B as few allo and HM induction/re-induction there</i>) Intermediate risk** patients AI (<i>RCT present</i>)
It is important to emphasize that continuous fever in a stable patient is not a criterion to escalate antibiotics, but diagnostic efforts should be continued	We recommend continuation of EAT in stable high or intermediate risk neutropenic patients with FUO and persistent fever BI [2 RCT, 1 of them – increased failure including mortality in those who stopped febrile; few febrile patients in Ram and outcomes not reported separately] In these patients, diagnostic efforts should be continued searching for infectious focus or alternative explanation of fever. Discontinuation of EAT can be considered later, when bacterial infectious source was reasonably excluded by microbiological tests and imaging (CIII) . We do not recommend adding coverage against resistant Gram-positive (D I) (<i>RCT</i>), or Gram-negative bacteria (D II u) in a stable patient with persistent fever

EAT - Empirical antibacterial treatment

*High-risk with expected duration of profound neutropenia >10 d: Allo-HSCT, AL induction, AL relapse/refractory

** Intermediate risk with expected duration of profound neutropenia of 7-10 d, e.g. auto-HSCT, lymphoma, CLL

Рисунок №4. Дезэскалационная стратегия после АллоТГСК, алгоритм ранней ОТМЭНЫ

Комбинированная терапия применяется при сепсисе, септическом шоке, высокой вероятности МЛУ. Используются комбинации карбапенемов с аминогликозидами, гликопептидами, оксазолидинонами. Новые β -

лактам/ингибиторные комбинации (цефтазидим/авибактам, меропенем/ваборбактам, цефидерокол) активны в отношении карбапенем-резистентных Enterobacterales [52,56,59]. Их применение должно быть строго по показаниям с последующей деэскалацией.

Фармакокинетические особенности. У реципиентов ТГСК гипоальбуминемия, изменение объема распределения, нарушение функции органов могут приводить к субтерапевтическим концентрациям или токсичности. Рекомендуется оптимизация дозирования, включая пролонгированные/непрерывные инфузии β -лактамов, и терапевтический лекарственный мониторинг (TDM) [79,83].

Антимикробный stewardship – системный подход, включающий локальные протоколы, анализ резистентности, обучение персонала, междисциплинарное взаимодействие [44,48,54]. В условиях ограниченных ресурсов адаптация рекомендаций к локальной эпидемиологии и использование клинических алгоритмов критически важны [45,46]. Стандартизация эмпирической терапии с учетом локальной микробиологии позволяет достичь приемлемых результатов даже при ограниченной лабораторной поддержке [33,35,39].

Профилактика бактериальных инфекций. Профилактика – ключевой компонент supportive care, влияющий на частоту инфекций и раннюю летальность [5,73,13,87]. Фторхинолоны (левофлоксацин, цiproфлоксацин) традиционно используются при ожидаемой нейтропении >7 дней. Метаанализы показывают снижение бактериемии и инфекционной летальности [88,90]. Однако рост резистентности (ESBL, карбапенемы) ставит под сомнение их рутинное применение. Согласно EBMT и ESIL, профилактика фторхинолонами может увеличивать колонизацию МЛУ и не всегда снижает общую смертность [51,57,58,89]. Рекомендуется адаптация к локальной эпидемиологии, в отдельных центрах – отказ от рутинной профилактики [91,92].

Скрининг колонизации МЛУ (ESBL, KPC, NDM, OXA-48, VRE) до и после трансплантации позволяет прогнозировать инфекции кровотока и оптимизировать эмпирическую терапию. Колонизация карбапенем-резистентными Enterobacterales повышает риск инфекций кровотока в 4–6 раз и ассоциирована с высокой летальностью [93,10,94]. Меры инфекционного контроля (гигиена рук, барьерные меры, контроль за катетерами) снижают частоту нозокомиальных инфекций на 20–30% [44].

Заключение. Инфекционные осложнения, преимущественно бактериальной этиологии, остаются ведущей причиной заболеваемости и трансплантационной летальности у реципиентов ТГСК, особенно в раннем посттрансплантационном периоде. Этот период характеризуется глубокой нейтропенией, функциональной неполноценностью иммунитета, повреждением слизистых барьеров, что создает предпосылки для тяжелых бактериальных инфекций. Аллогенная ТГСК сопряжена с более высоким инфекционным риском по сравнению с аутологичной вследствие более выраженной иммуносупрессии и риска РТПХ. Существенную роль играют МЛУ-патогены, колонизация которыми является значимым предиктором инвазивных инфекций и неэффективности стандартной эмпирической терапии. Рост распространенности МЛУ, ограниченные возможности ранней микробиологической верификации и высокая клиническая значимость своевременного начала адекватной терапии требуют перехода от универсальных схем к риск-адаптированным и индивидуализированным алгоритмам. Оптимизация АБТ, основанная на раннем начале эмпирического лечения, своевременной коррекции и деэскалации, рациональной профилактике и принципах antimicrobial stewardship, рассматривается как ключевой фактор улучшения клинических исходов и снижения инфекционной летальности после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Список литературы

1. Tomblyn M, Chiller T, et al. Guidelines for preventing infectious complications among hematopoietic cell transplantation recipients: a global perspective. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2009;15(10):1143–238. doi:10.1016/j.bbmt.2009.06.019
2. Averbuch D, Orasch C, et al. European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance: summary of the 2011 4th European Conference on Infections in Leukemia. *Haematologica.* 2013;98(12):1826–35. doi:10.3324/haematol.2013.091025
3. Nolte O. Antimicrobial resistance in the 21st century: a multifaceted challenge. *Protein Pept Lett.* 2014;21(4):330–5. doi:10.2174/09298665113206660106
4. Pagliuca S, Gurnari C, et al. Predictive modeling of hematopoietic stem cell transplant outcomes: discovering the role of immunogenetic features through machine learning models. *Blood.* 2024;144(Suppl 1):927. doi:10.1182/blood-2024-210565
5. Mikulska M, Del Bono V, et al. Mortality after bloodstream infections in allogeneic haematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients. *Infection.* 2012;40(3):271–8. doi:10.1007/s15010-011-0229-y
6. Taplitz RA, Kennedy EB, et al. Antimicrobial prophylaxis for adult patients with cancer-related immunosuppression: ASCO and IDSA clinical practice guideline update. *J Clin Oncol.* 2018;36(30):3043–54. doi:10.1200/JCO.18.00374
7. Styczyński J, Tridello G, et al. Death after hematopoietic stem cell transplantation: changes over calendar year time, infections and associated factors. *Bone Marrow Transplant.* 2020;55(1):126–36. doi:10.1038/s41409-019-0624-z
8. Bassetti M, Vena A, Croxatto A, Righi E, Guery B. How to manage *Pseudomonas aeruginosa* infections. *Drugs Context.* 2018;7:212527. doi:10.7573/dic.212527
9. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI, Mullen CA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients

with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis.* 2011;52(4):e56–93. doi:10.1093/cid/cir073

10. Girmenia C, Bertaina A, et al. Incidence, risk factors and outcome of pre-engraftment gram-negative bacteremia after allogeneic and autologous hematopoietic stem cell transplantation: an Italian prospective multicenter survey. *Clin Infect Dis.* 2017;65(11):1884–96. doi:10.1093/cid/cix690

11. Patel A, Szydlo RM, et al. C-reactive protein prior to myeloablative allogeneic haematopoietic cell transplantation identifies patients at risk of early- and long-term mortality. *Br J Haematol.* 2018;180(6):889–92. doi:10.1111/bjh.14454

12. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America guidance on the treatment of AmpC β -lactamase-producing Enterobacterales, carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii*, and *Stenotrophomonas maltophilia* infections. *Clin Infect Dis.* 2022;74(12):2089–114. doi:10.1093/cid/ciab1013

13. Averbuch D, Tridello G, et al. Antimicrobial resistance in gram-negative rods causing bacteremia in hematopoietic stem cell transplant recipients: intercontinental prospective study of the Infectious Diseases Working Party of the European Bone Marrow Transplantation Group. *Clin Infect Dis.* 2017;65(11):1819–28. doi:10.1093/cid/cix646

14. Anandani G, Bhise M, Agarwal A. Invasive fungal infections and the management in immunocompromised conditions. *J Family Med Prim Care.* 2025;14(7):2643–52. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_1582_24

15. Lu L, Xu C, et al. The threat of carbapenem-resistant gram-negative bacteria in patients with hematological malignancies: unignorable respiratory non-fermentative bacteria-derived bloodstream infections. *Infect Drug Resist.* 2022;15:2901–14. doi:10.2147/IDR.S359833

16. Cho SY, Lee HJ, Lee DG. Infectious complications after hematopoietic stem cell transplantation: current status and future perspectives in Korea. *Korean J Intern Med.* 2018;33(2):256–76. doi:10.3904/kjim.2018.036
17. Eichhorn S, Rudin L, et al. Elevated likelihood of infectious complications related to oral mucositis after hematopoietic stem cell transplantation: a systematic review and meta-analysis of outcomes and risk factors. *Cancers.* 2025;17(16):2657. doi:10.3390/cancers17162657
18. Akhmedov M. Infectious complications in allogeneic hematopoietic cell transplant recipients: review of transplant-related risk factors and current state of prophylaxis. *Clin Transplant.* 2021;35(2):e14172. doi:10.1111/ctr.14172
19. Infection complications in hematopoietic stem cells transplant recipients: do genetics really matter? *Front Microbiol.* 2018;9:2317. doi:10.3389/fmicb.2018.02317
20. Gill J, Busca A, et al. Bacterial bloodstream infections after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: etiology, risk factors and outcome in a single-center study. *Microorganisms.* 2023;11(3):742. doi:10.3390/microorganisms11030742
21. Abdeljelil NB, Ouerghi R, Yaiche IB, Moussa AB, Chebbi Y, Othman TB. Early bacteremia following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation without antibiotic prophylaxis: epidemiology and antimicrobial resistance. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2024;46(Suppl 6):S208–16. doi:10.1016/j.htct.2024.05.009
22. Yeung TW, Chan WYK, Wong SCY, Lee PPW, Cheuk DKL, Leung W. High infection rates and risk-adapted prevention strategies in contemporary pediatric allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Pediatr Discov.* 2024;2(4):e101. doi:10.1002/pdi3.101
23. Krawiec KM, Czemerska M, Stelmach P, Wierzbowska A, Pluta A. Assessment of colonization and infection epidemiology in patients undergoing autologous hematopoietic stem cell transplantation: a single-center study. *Acta Haematol Pol.* 2022;53(2):133–40. doi:10.5603/AHP.a2022.0015

24. Krawiec KM, Strzałka P, et al. Evaluation of colonization and infection profile in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation recipients. *Acta Haematol Pol.* 2024;55(2):112–22. doi:10.5603/ahp.98671
25. Kamel NA, Abdalla MS, Al Ali A, Alshahrani MY, Aboshanab KM, El Borhamy MI. Effectiveness of pre-transplant screening for high-priority multidrug-resistant pathogens on pre-engraftment infections after hematopoietic stem cell transplantation. *Infect Drug Resist.* 2024;17:2249–60. doi:10.2147/IDR.S463868
26. Palla P, et al. Bloodstream infections due to multidrug-resistant gram-negative organisms in hematopoietic stem cell transplant recipients: a multicenter case-control study in a high-prevalence area. *Transplant Cell Ther.* 2025;31(8):596.e1–12. doi:10.1016/j.jtct.2025.03.012
27. Christopeit M, Schmidt-Hieber M, et al. Prophylaxis, diagnosis and therapy of infections in patients undergoing high-dose chemotherapy and autologous haematopoietic stem cell transplantation. 2020 update of the recommendations of the Infectious Diseases Working Party (AGIHO) of the German Society of Hematology and Medical Oncology (DGHO). *Ann Hematol.* 2021;100(1):321–36. doi:10.1007/s00277-020-04297-8
28. Albalawi MAH, Al-Sayaghi K, et al. Prophylactic fluoroquinolones in hematopoietic stem cell transplant recipients: a meta-analytic comparison of ciprofloxacin and levofloxacin. *Medicine.* 2025;104(19):e42317. doi:10.1097/MD.00000000000042317
29. Akhmedov M, Espinoza JL. Addressing the surge of infections by multidrug-resistant Enterobacterales in hematopoietic cell transplantation. *Blood Rev.* 2024;68:101229. doi:10.1016/j.blre.2024.101229
30. Snyder M, Pasikhova Y, Baluch A. Early antimicrobial de-escalation and stewardship in adult hematopoietic stem cell transplantation recipients: retrospective review. *Open Forum Infect Dis.* 2017;4(4):ofx226. doi:10.1093/ofid/ofx226

- 31.** Neuerburg CKF, Schmitz F, et al. Antibiotic prophylaxis during allogeneic stem cell transplantation—a comprehensive single center retrospective analysis. *Transplant Cell Ther.* 2024;30(12):1195.e1–13. doi:10.1016/j.jtct.2024.09.011
- 32.** Majumdar A, Shah MR, Park JJ, Narayanan N, Kaye KS, Bhatt PJ. Challenges and opportunities in antimicrobial stewardship among hematopoietic stem cell transplant and oncology patients. *Antibiotics.* 2023;12(3):592. doi:10.3390/antibiotics12030592
- 33.** Wingard JR, Hsu J, Hiemenz JW. Hematopoietic stem cell transplantation: an overview of infection risks and epidemiology. *Infect Dis Clin North Am.* 2010;24(2):257–72. doi:10.1016/j.idc.2010.01.010
- 34.** Balletto E, Mikulska M. Bacterial infections in hematopoietic stem cell transplant recipients. *Mediterr J Hematol Infect Dis.* 2015;7(1):e2015045. doi:10.4084/MJHID.2015.045
- 35.** Greco R, Ruggeri A, McLornan DP, et al. Indications for haematopoietic cell transplantation and CAR-T for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: 2025 EBMT practice recommendations. *Bone Marrow Transplant.* 2025;60:1499–525. doi:10.1038/s41409-025-02701-3
- 36.** Kontoyiannis DP, Marr KA, Park BJ, et al. Prospective surveillance for invasive fungal infections in hematopoietic stem cell transplant recipients, 2001–2006: overview of the Transplant-Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET). *Clin Infect Dis.* 2010;50(8):1091–100. doi:10.1086/651263
- 37.** Forrester JD, Joseph D. Introduction to bacteremia, sepsis, and septic shock. In: *StatPearls [Internet].* Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024.
- 38.** Scheich S, Lindner S, et al. Clinical impact of colonization with multidrug-resistant organisms on outcome after allogeneic stem cell transplantation in patients with acute myeloid leukemia. *Cancer.* 2018;124(2):286–96. doi:10.1002/cncr.31045
- 39.** Trajkovska I, Georgievski B, Cevreska L, Gacovski A, Hasan T, Nedeska-Minova N. Early and late complications in patients with allogeneic transplantation of

hematopoietic stem cell – case report. *Open Access Maced J Med Sci.* 2017;5(3):340–3. doi:10.3889/oamjms.2017.038

40. Hutt D. Engraftment, graft failure, and rejection. In: *The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses*. Cham: Springer; 2018.

41. Kongtim P, Portuguese A, Kim S, et al. Superior long-term outcomes with fludarabine and melphalan reduced intensity regimen in older AML/MDS patients undergoing allogeneic stem cell transplantation: an analysis of CIBMTR data. *Blood.* 2025;146(Suppl 1):109. doi:10.1182/blood-2025-109

42. ECIL 10 Working Group. Final recommendations. Available from: <https://ecil-leukaemia.com>

43. Dudakov JA, Perales MA, van den Brink MRM. Immune reconstitution following hematopoietic cell transplantation. In: Forman SJ, Negrin RS, Antin JH, Appelbaum FR, editors. *Hematopoietic Cell Transplantation*. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2015. doi:10.1002/9781118416426.ch15

44. Shono Y, van den Brink MRM. Gut microbiota injury in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. *Nat Rev Cancer.* 2018;18(5):283–95. doi:10.1038/nrc.2018.10

45. Epstein DJ, Otoukesh S, Shahid Z, Dadwal SS. Infectious disease considerations in chronic graft-versus-host disease and transplantation survivors. *Transplant Cell Ther.* 2024;30(9 Suppl):S534–47. doi:10.1016/j.jtct.2024.05.019

46. Justiz Vaillant AA, Modi P, Mohammadi O. Graft-versus-host disease. In: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

47. Stepanyants V, Li H, Cenin D, et al. Infections in steroid-refractory chronic graft versus host disease patients treated with ruxolitinib, ibrutinib, or belumosudil. *Bone Marrow Transplant.* 2025;60:1410–2. doi:10.1038/s41409-025-02690-3

48. Ferdjallah A, Young JH, MacMillan ML. A review of infections after hematopoietic cell transplantation requiring PICU care: transplant timeline is key. *Front Pediatr.* 2021;9:634449. doi:10.3389/fped.2021.634449

- 49.** Guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. *MMWR Recomm Rep.* 2000;49(RR-10):1–125.
- 50.** Lindsay J, Kerridge I, et al. Infection-related mortality in adults and children undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation: an Australian registry report. *Transplant Cell Ther.* 2021;27(9):798.e1–10. doi:10.1016/j.jtct.2021.05.028
- 51.** Bloodstream infections: epidemiology and clinical outcomes after 1 year post allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Front Microbiol.* 2025;16:1596900. doi:10.3389/fmicb.2025.1596900
- 52.** Wagner CS, Lithopoulos A, Shorr R, Atkins H. Infectious complications after autologous hematopoietic stem cell transplantation for patients with an autoimmune indication: a protocol for a systematic review and meta-analysis. *Infect Dis Now.* 2025;55(3):105050. doi:10.1016/j.idnow.2025.105050
- 53.** Sandherr M, Stemler J, et al. 2024 update of the AGIHO guideline on diagnosis and empirical treatment of fever of unknown origin (FUO) in adult neutropenic patients with solid tumours and hematological malignancies. *Lancet Reg Health Eur.* 2025;51:101214. doi:10.1016/j.lanepe.2025.101214
- 54.** Stohs EJ, Abbas A, Freifeld A. Approach to febrile neutropenia in patients undergoing treatments for hematologic malignancies. *Transpl Infect Dis.* 2024;26(Suppl 1):e14236. doi:10.1111/tid.14236
- 55.** Zająć-Spychała O, Wachowiak J, et al. Bacterial infections in pediatric hematopoietic stem cell transplantation recipients: incidence, epidemiology, and spectrum of pathogens: report of the Polish Pediatric Group for Hematopoietic Stem Cell Transplantation. *Transpl Infect Dis.* 2016;18(5):690–8. doi:10.1111/tid.12581
- 56.** Gil L. Infections after stem cell transplantation. Lecture presented at: scientific meeting; 20 March 2018; Lisbon, Portugal.

- 57.** Ford CD, Gazdik MA, et al. Vancomycin-resistant *Enterococcus* colonization and bacteremia and hematopoietic stem cell transplantation outcomes. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2017;23(2):340–6. doi:10.1016/j.bbmt.2016.11.017
- 58.** Sokos D, Berger M, Lazarus HM. Intravenous immunoglobulin: appropriate indications and uses in hematopoietic stem cell transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2002;8(3):117–30. doi:10.1053/bbmt.2002.v8.pm11939601
- 59.** Park C, Oczkowski S, Shroff A. A case of fatal sepsis from dog exposure in a young stem-cell transplant patient. *Can J Gen Intern Med.* 2019;14(2):31–3. doi:10.22374/cjgim.v14i2.32
- 60.** Zinter MS, Dvorak CC, Auletta JJ. How we treat fever and hypotension in pediatric hematopoietic cell transplant patients. *Front Oncol.* 2020;10:581447. doi:10.3389/fonc.2020.581447
- 61.** Habboush Y, Guzman N. Antibiotic resistance. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.
- 62.** Almogbel Y, Mobark MA, et al. The appropriateness of empirical uses of antibiotics based on antimicrobial susceptibility results for inpatients at a tertiary hospital in Saudi Arabia. *Antibiotics.* 2024;13(9):824. doi:10.3390/antibiotics13090824
- 63.** Carreras E, Dufour C, Mohty M, Kröger N, editors. *The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies.* 7th ed. Cham: Springer; 2019.
- 64.** Mellouli A, Chebbi Y, El Fatmi R, et al. Multidrug resistant bacteremia in hematopoietic stem cell transplant recipients. *Tunis Med.* 2021;99(2):269–76.
- 65.** Satlin MJ, Walsh TJ. Multidrug-resistant *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*, and vancomycin-resistant *Enterococcus*: three major threats to hematopoietic stem cell transplant recipients. *Transpl Infect Dis.* 2017;19(6):e12763. doi:10.1111/tid.12763

- 66.** Kaya AH, Tekgündüz E, Duygu F, Koca D, Bekdemir F, Batgi H, et al. Risk adapted management of febrile neutropenia and early cessation of empirical antibiotherapy in hematopoietic stem cell transplantation setting. *Balkan Med J.* 2017;34(2):132–9. doi:10.4274/balkanmedj.2016.0012
- 67.** Zajac-Spychala O, Kampmeier S, Lehrnbecher T, Groll A. Infectious complications in paediatric haematopoietic cell transplantation for acute lymphoblastic leukemia: current status. *Front Pediatr.* 2022;9:782530. doi:10.3389/fped.2021.782530
- 68.** Pagano L, Busca A, et al. Risk stratification for invasive fungal infections in patients with hematological malignancies: SEIFEM recommendations. *Blood Rev.* 2017;31(2):17–29. doi:10.1016/j.blre.2016.09.002
- 69.** Cruciani M, Masiello F, Pati I, Pupella S, De Angelis V. Platelet rich plasma for facial rejuvenation: an overview of systematic reviews. *Blood Transfus.* 2024;22(5):429–39. doi:10.2450/BloodTransfus.730
- 70.** Tumbarello M, Trecarichi EM, Corona A, De Rosa FG, Bassetti M, Mussini C, et al. Efficacy of ceftazidime-avibactam salvage therapy in patients with infections caused by *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase-producing *K. pneumoniae*. *Clin Infect Dis.* 2019;68(3):355–64. doi:10.1093/cid/ciy492
- 71.** Baden LR, Swaminathan S, Almyroudis NG, Angarone M, Baluch A, Barros N, et al. Prevention and treatment of cancer-related infections, version 3.2024, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw.* 2024;22(9):617–44. doi:10.6004/jnccn.2024.0056
- 72.** Satlin MJ, Chen L, et al. Multicenter clinical and molecular epidemiological analysis of bacteremia due to carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) in the CRE epicenter of the United States. *Antimicrob Agents Chemother.* 2017;61(4):e02349-16. doi:10.1128/AAC.02349-16
- 73.** Carrara E, Sibani M, et al. How to ‘SAVE’ antibiotics: effectiveness and sustainability of a new model of antibiotic stewardship intervention in the internal

- medicine area. *Int J Antimicrob Agents*. 2022;60(5–6):106672. doi:10.1016/j.ijantimicag.2022.106672
- 74.** Marín M, Gudiol C, Garcia-Vidal C, Ardanuy C, Carratalà J. Bloodstream infections in patients with solid tumors: epidemiology, antibiotic therapy, and outcomes in 528 episodes in a single cancer center. *Medicine*. 2014;93(3):143–9. doi:10.1097/MD.000000000000026
- 75.** Tumbarello M, Trecarichi EM, et al. Infections caused by KPC-producing *Klebsiella pneumoniae*: differences in therapy and mortality in a multicentre study. *J Antimicrob Chemother*. 2015;70(7):2133–43. doi:10.1093/jac/dkv086
- 76.** Zhu Y, Gao Q, Hu J, Liu X, Guan D, Zhou F. Allo-HSCT compared with immunosuppressive therapy for acquired aplastic anemia: a system review and meta-analysis. *BMC Immunol*. 2020;21:10. doi:10.1186/s12865-020-0340-x
- 77.** Couturier R, Vasseur L, Boissel N, Dombret H, Lambert J, Chevret S. Challenges in handling allogeneic stem cell transplantation in randomized clinical trials. *J Clin Epidemiol*. 2026;191:112132. doi:10.1016/j.jclinepi.2026.112132
- 78.** Mao J, Ge J, Ding S, et al. TBI/Cy followed by auto-HSCT is a good choice next to allo-HSCT for patients with T-LBL/ALL. *Sci Rep*. 2024;14:22356. doi:10.1038/s41598-024-72897-9
- 79.** Wang Z, Qian C, et al. Auto-HSCT combined with blinatumomab as an allo-HSCT-sparing strategy in newly diagnosed B-ALL: phase II trial results. *Blood*. 2025;146(Suppl 1):3349. doi:10.1182/blood-2025-3349
- 80.** Luo X, Fan Z, et al. Superiority of allo-SCT to auto-SCT in high-risk T-cell lymphoblastic lymphoma/leukemia patients with aaIPI ≥ 3 : insights from a retrospective, multicenter analysis. *Blood Sci*. 2025;7(2):e00222. doi:10.1097/BS9.0000000000000222
- 81.** Luo C, Tang Y, et al. One-stop no-edited allogeneic CAR-T therapy bridging HSCT to treat children with relapse and refractory acute lymphoblastic leukemia: a

- prospective clinical study from a single center. *Blood*. 2023;142(Suppl 1):3615. doi:10.1182/blood-2023-188448
- 82.** Eberhardt KA, et al. CMV-IgG pre-allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and the risk for CMV reactivation and mortality. *Bone Marrow Transplant*. 2023;58:639–46. doi:10.1038/s41409-023-01944-2
- 83.** Einsele H, Ljungman P, Boeckh M. How I treat CMV reactivation after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*. 2020;135(19):1619–29. doi:10.1182/blood.2019000956
- 84.** Akahoshi Y, et al. CMV reactivation after allogeneic HCT is associated with a reduced risk of relapse in acute lymphoblastic leukemia. *Blood Adv*. 2023;7(12):2699–708. doi:10.1182/bloodadvances.2022009376
- 85.** Cutler CS, Koreth J, Ritz J. Mechanistic approaches for the prevention and treatment of chronic GVHD. *Blood*. 2017;129(1):22–9. doi:10.1182/blood-2016-08-686659
- 86.** Jamy O, Zeiser R, Chen YB. Novel developments in the prophylaxis and treatment of acute GVHD. *Blood*. 2023;142(12):1037–46. doi:10.1182/blood.2023020073
- 87.** Olivieri A, Mancini G. Current approaches for the prevention and treatment of acute and chronic GVHD. *Cells*. 2024;13(18):1524. doi:10.3390/cells13181524
- 88.** Gatza E, Reddy P, Choi SW. Prevention and treatment of acute graft-versus-host disease in children, adolescents, and young adults. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2020;26(5):e101–12. doi:10.1016/j.bbmt.2020.01.004
- 89.** Newell LF, Holtan SG. Acute GVHD: think before you treat. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2021;2021(1):642–7. doi:10.1182/hematology.2021000300
- 90.** Clarke A, Richter K, Lokot M, Rivas AM, Hafez S, et al. Decolonising humanitarian health: a scoping review of practical guidance. *PLOS Glob Public Health*. 2024;4(10):e0003566. doi:10.1371/journal.pgph.0003566

- 91.** Wilk CM, Weber I, et al. Impact of oral gut decontamination on *Staphylococcus aureus* colonisation in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. *Int J Antimicrob Agents*. 2017;50(6):726–9. doi:10.1016/j.ijantimicag.2017.08.008
- 92.** Pérez-Nadales E, et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2, superiority trial to demonstrate the effectiveness of faecal microbiota transplantation for selective intestinal decolonisation of patients colonised by carbapenemase-producing *Klebsiella pneumoniae* (KAPEDIS). *BMJ Open*. 2022;12:e058124. doi:10.1136/bmjopen-2021-058124
- 93.** Bilsen MP, Lambregts MMC, van Prehn J, Kuijper EJ. Faecal microbiota replacement to eradicate antimicrobial resistant bacteria in the intestinal tract – a systematic review. *Curr Opin Gastroenterol*. 2022;38(1):15–25. doi:10.1097/MOG.0000000000000792
- 94.** Merrick B, Sergaki C, et al. Modulation of the gut microbiota to control antimicrobial resistance (AMR)—a narrative review with a focus on faecal microbiota transplantation (FMT). *Infect Dis Rep*. 2023;15(3):238–54. doi:10.3390/idr15030025
- 95.** Lauwers E, Sabino J, Hoffman I, van Hoeve K. Faecal microbiota transplantation in children: a systematic review. *Acta Paediatr*. 2024;113(6):1200–12. doi:10.1111/apa.17167
- 96.** Dovern E, Nijland SJAM, van Muilekom MM, Suijk LMJ, Hoogendoorn GM, Mekelenkamp H, et al. Physical, mental, and social health of adult patients with sickle cell disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a mixed-methods study. *Transplant Cell Ther*. 2023;29(4):283.e1–9. doi:10.1016/j.jtct.2023.01.001
- 97.** Seo E, Choi ES, , et al. Immunologic monitoring of cytomegalovirus (CMV) enzyme-linked immune absorbent spot (ELISPOT) for controlling clinically

significant CMV infection in pediatric allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. PLOS ONE. 2023;18(11):e0294486. doi:10.1371/journal.pone.0294486